

YUQUMLI KASALLIKLARDA AXOLINING TIBBIY SAVODXONLIGINING AXAMIYATI

Sherqo'zieva G.F., Toshpulatov B.M

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Dolzarbliqi. Yuqumli kasalliklar tibbiyotning dolzarb muammolaridan biridir. BJSST ma'lumotlariga ko'ra dunyoda har yili meningokokkli meningit bilan og'rgan 300 ming xolat qayd etilsa, shundan 30 ming nafari o'lim bilan tugaydi. O'zbekiston Respublikasida kompleks profilaktik va epidemiyaga qarshi tadbirlarning maqsadli amalga oshirilishi natijasida yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda katta yutuqlarga erishildi. 1991 yildan boshlab qator yuqumli kasalliklar bilan kasallanish ko'rsatkichlarining izchil kamayib borishi kuzatilmoqda, shu jumladan «A» virusli gepatit bilan kasallanish 4,5 baravar, o'tkir ichak infeksiyalari bilan kasallanish 4,6 baravar, o'tkir respirator kasalliklar bilan kasallanish 7,9 baravar kamaydi. Bu asosan sohada kuchli qonunchilik yaratilganligidan dalolat beradi, xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston respublikasida yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori.

Yuqumli kasalliklar (infektsion kasalliklar) - bu mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar yoki parazitlar tomonidan kelib chiqadigan kasalliklardir. Ushbu mikroorganizmlar inson tanasiga kirib, unda ko'payib, turli simptomlar va asoratlarni keltirib chiqaradi. Yuqumli kasalliklar odamdan odamga, hayvonlardan odamga, oziq-ovqat, suv yoki havo orqali yuqishi mumkin. Yuqumli kasalliklarning belgilari kasallik turi va sababi bo'yicha farq qiladi. Umumiy simptomlarga quyidagilar kiradi: isitma, yallig'lanish, og'riq, yo'tal, tomoq og'rig'i, charchoq, bosh og'rig'i, teri toshmalari yoki yaralar. Yuqumli kasalliklarni aniqlash usullari kasallikning turi, simptomlari va uni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlarga bog'liq. O'zbekistonda 2024-yil yanvar-sentyabr oylarida yuqumli va parazitlar kasalliklardan vafot yetganlar soni 1,2 foizi tashkil etdi.

Tadqiqotning maqsadi: Mavsumiy yuqumli kasalliklarda profilaktikasida aholini tibbiy savodxonligini oshirish va axoli o'rtasida yuqumli kasalliklar tarqalishini oldini olish.

Tadqiqotning usullari va materiallari: Anketa-so'rov, dalillarga asoslangan tibbiyotning tasodifiy tanlov usullari (asosiy sohani qamrab olish usuli), statistik epidemiologik, ijtimoiy - gigienik usullaridan foydalanilgan.

Natija va muhokamalar: Yuqoridagilardan kelib chiqqan xolda biz axolining turli guruxlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik va ularning yuqumli kasalliklar to'g'risidagi qay darajada ma'lumotlarga ega ekanliklarini aniqladik. So'rovnomada ishtirok etganlardan quyidagi natijalar olindi: 23 nafari kasalliklar bilan kurashishning eng samarali usuli „kasalliklarni profilaktika qilish, 47 nafari „kasalliklarni dori bilan davolash, 29 nafari „aholini tibbiy savodxonligini oshirish variantini ko'rsatishgan. Yuqumli kasalliklar bilan kasallangan bemorlarni parvarish qilish haqida malumotga egamisiz degan savolimizga 33 nafar kishi „ha, 41 nafari „yo'q, 46 nafari esa „malumotga ega emasman deb javob berishgan. Qanday holatlarda yuqumli kasalliklar bilan kasallangan bemorlarni uy sharoitida davolash mumkin degan savolimizga 22 nafari „bemorni hohishiga ko'ra, 18 nafari „barcha holatlarda, 80 nafari „shifokor maslahati bilan deb javob berishgan.

Xulosa. Olingan natijalar asosida axoli o'rtasida turli yuqumli kasalliklarning profilaktikasida ayniqsa quyidagilar muxim xisoblanadi: axolining tibbiy savodxonligini oshirish, axoli o'rtasida qo'llarni to'g'ri yuvish va dezinfeksiya qilish; ovqatni to'g'ri pishirish va saqlash; vaksinalarni qabul qilish; jamoat joylarida niqob taqish va ijtimoiy masofani saqlash; toza suv va oziq-ovqat manbalaridan foydalanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish; kasallanganlar bilan aloqani cheklash; kasallik belgilari bo'lgan shaxslar bilan muloqotni minimallashtirish lozim; xonalarni muntazam shamollatish va nam tozalash kasallikning profilaktikasida muxim ekanligini tushuntirish. Yuqorida keltirilgan chora-tadbirlar mavsumiy yuqumli kasalliklarning oldini olishda samarali hisoblanadi.